

MODELAGEM NUMÉRICA DE BLOCOS DE BIOCONCRETO CONECTÁVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS DE ALVENARIA SUSTENTÁVEIS

COELHO, Ícaro Duca de Sousa¹; RITA, Mariane Rodrigues²; SILVA, Ana Beatriz de Carvalho Gonzaga^{1'2}; FRAGA, Igor de Azevedo^{2'3}; TOLEDO FILHO, Romildo Dias²; DA GLORIA, M'hamed Yassin Rajiv²

¹ Departamento de Estruturas, Escola Politécnica, UFRJ

² Programa de Engenharia Civil, COPPE, UFRJ

³ Departamento de Construção Civil, Escola Politécnica, UFRJ

✉ ducaicaro.20221@poli.ufrj.br

Resumo

Este trabalho apresenta uma análise numérica do comportamento estrutural de blocos de encaixe fabricados com bioconcreto de madeira com o propósito de comparar o desempenho entre as distintas configurações sob carregamentos típicos, como a ação lateral. A pesquisa é motivada pela necessidade de conciliar sustentabilidade com desempenho estrutural na construção civil, reduzindo a pegada de carbono através de materiais não convencionais, além de adotar geometrias de encaixe que dispensem o uso de argamassa para fixação das peças. Inicialmente, foram realizados ensaios de flexão em três pontos para validar o modelo constitutivo implementado no software DIANA FEA, com comparação entre resultados numéricos e dados experimentais. Posteriormente, simulações numéricas foram conduzidas em três configurações geométricas distintas: bloco sólido, bloco com um furo e bloco com dois furos, analisando-se distribuição de tensões, deslocamentos e comportamento estrutural geral sob carregamento lateral. Os resultados demonstram variações significativas nos padrões de resposta estrutural entre as geometrias, evidenciando a relação entre o número de furos, a rigidez e a concentração de tensões. Estes resultados contribuem para o desenvolvimento de diretrizes de projeto e otimização de geometrias em bioconcreto, viabilizando seu uso em alvenaria de vedação, painéis estruturais e outras tipologias construtivas inovadoras.

Palavras-chave: Bioconcreto, Sustentabilidade, Desempenho estrutural, Simulações numéricas, Blocos de encaixe.

1. Introdução

A crescente busca por práticas construtivas sustentáveis tem impulsionado o desenvolvimento de materiais que conciliem desempenho mecânico, eficiência ambiental e viabilidade econômica. Nesse contexto, a construção civil, historicamente associada ao alto consumo de recursos naturais e à emissão de CO₂, demanda alternativas de menor impacto, como a substituição parcial do concreto convencional [1].

O bioconcreto, produzido com resíduos lignocelulósicos como serragem de madeira, destaca-se como uma solução promissora. Trata-se de um compósito cimentício que incorpora agregados vegetais, apresentando menor densidade, desempenho térmico superior e resistência adequada para elementos de alvenaria, além de contribuir para a redução da pegada de carbono e valorização de resíduos ([2],[3]).

Paralelamente, sistemas construtivos modulares e industrializados vêm ganhando espaço por proporcionarem maior controle de qualidade, redução de desperdícios e rapidez na execução, sendo especialmente relevantes para habitações de interesse social ([1],[4]).

A integração entre bioconcreto e blocos modulares conectáveis surge como alternativa inovadora, reunindo vantagens ambientais e construtivas. No entanto, sua aplicação requer compreensão do comportamento mecânico do material e das interações estruturais entre os blocos.

Nesse sentido, a modelagem numérica pelo Método dos Elementos Finitos (MEF) se apresenta como ferramenta essencial para análise do desempenho estrutural. Estudos indicam que modelos calibrados podem representar adequadamente o comportamento do bioconcreto sob diferentes esforços, incluindo processos de fissuração [3].

Apesar dos avanços, ainda há lacunas quanto à modelagem de blocos conectáveis de bioconcreto em sistemas de alvenaria. Assim, este trabalho tem como objetivo desenvolver e analisar a modelagem numérica desses blocos, considerando diferentes geometrias e condições de contorno, avaliando seu comportamento estrutural e potencial de aplicação.

2. Metodologia

A metodologia deste estudo baseia-se na modelagem numérica pelo Método dos Elementos Finitos (MEF) para análise do comportamento mecânico de blocos de bioconcreto conectáveis aplicados à alvenaria sustentável. As simulações foram conduzidas no software DIANA FEA, amplamente utilizado em análises não lineares de materiais cimentícios quasi-frágeis.

Inicialmente, definiu-se o modelo constitutivo do bioconcreto à base de serragem de madeira, considerado um material não linear com respostas distintas à tração e à compressão. A validação foi realizada por meio da simulação de corpos de prova

representativos e comparação com dados experimentais, obtidos no estudo de Da Glória [3], permitindo verificar a capacidade do modelo em reproduzir o comportamento mecânico observado e confirmar a adequação dos parâmetros adotados para as análises estruturais subsequentes.

Após a realização de diferentes análises com combinações de modelos constitutivos, o comportamento não linear do material foi definido avaliando-se a influência dos parâmetros resistentes na resposta global. Abaixo será brevemente descrito o modelo constitutivo que melhor representou o comportamento do bioconcreto de madeira.

Posteriormente a validação do modelo, foram feitas as simulações dos blocos de encaixe com as geometrias de análise: bloco maciço, bloco com 1 furo e bloco com 2 furos. Com as geometrias feitas, foi testado com 2 carregamentos distintos, sendo eles: carregamento puramente transversal, e combinação de carregamento vertical e transversal.

2.1. Modelo Constitutivo

O comportamento mecânico do bioconcreto de madeira foi representado por meio de um modelo constitutivo não linear capaz de descrever adequadamente as respostas distintas do material sob esforços de tração e compressão. A definição desse modelo é fundamental para a confiabilidade das simulações numéricas realizadas pelo Método dos Elementos Finitos (MEF), uma vez que materiais cimentícios quasi-frágeis apresentam processos de fissuração progressiva, amolecimento pós-pico e redistribuição de tensões que não podem ser capturados por modelos lineares simplificados.

Para a resposta à tração, adotou-se o modelo *fib Model Code – fiber reinforced concrete* (force-CMOD), que estabelece a relação entre a força aplicada e a abertura de fissura (*Crack Mouth Opening Displacement – CMOD*), como pode ser visto na Figura 1.a, retirada no DIANA User's Manual [5].

No que se refere ao comportamento sob compressão, empregou-se um modelo multi-linear tensão-deformação, no qual a curva constitutiva é definida por segmentos lineares sucessivos capazes de reproduzir as etapas de resposta do material: regime elástico inicial, patamar de escoamento e deformação plástica, como pode ser visto na Figura 1.b, retirada no DIANA User's Manual [5]. Essa abordagem permite ajustar a representação numérica aos resultados experimentais do bioconcreto, capturando

adequadamente a redução gradual da capacidade resistente após o pico de tensão, característica típica de materiais cimentícios com microestrutura heterogênea.

Figura 1.a. Comportamento sob tração (esquerda) – [5] Figura 1.b. Comportamento sob compressão (direita) – tensão x deformação – [5]

A combinação do modelo force-CMOD para tração com o modelo multi-linear para compressão possibilita uma descrição constitutiva consistente do bioconcreto, contemplando tanto os mecanismos de fissuração distribuída quanto o esmagamento sob compressão. Dessa forma, assegura-se maior fidelidade entre a resposta numérica e o comportamento observado experimentalmente, fornecendo base confiável para as análises estruturais dos blocos conectáveis e para a avaliação de seu desempenho em sistemas construtivos sustentáveis.

3. Descrição das simulações

Inicialmente, foi realizada a modelagem do comportamento mecânico do material com base em resultados experimentais previamente obtidos, de modo a permitir a calibração e validação do modelo numérico. Após o ajuste adequado dos parâmetros constitutivos, procedeu-se à análise estrutural considerando diferentes geometrias de blocos de bioconcreto conectáveis e distintas condições de contorno, conforme detalhado nas subseções seguintes. O método Newton-Raphson foi utilizado para resolver o problema não-linear, com critérios de convergência de 0,01 para força, e 0,001 para energia.

Essa abordagem em duas etapas, validação do material e posterior aplicação estrutural, é fundamental em análises via Método dos Elementos Finitos (MEF), pois assegura que a resposta numérica represente de forma confiável o comportamento físico do material antes de sua utilização em simulações estruturais mais complexas.

3.1. Modelagem e validação do comportamento do material

Para a validação do modelo constitutivo do bioconcreto com serragem de madeira, foi simulada numericamente a configuração experimental bidimensional de ensaio de flexão em três pontos, permitindo a comparação direta entre resultados

experimentais e numéricos. As condições de contorno adotadas consistiram em um apoio do segundo gênero e outro do primeiro gênero, reproduzindo a configuração típica do ensaio laboratorial.

O módulo de elasticidade escolhido foi utilizado o valor de 2440N/mm^2 para a simulação do bloco de bioconcreto, enquanto a resistência à tração e compressão foram adotadas curvas numéricas levando em conta as curvas experimentais obtidas a partir dos ensaios laboratoriais. Os parâmetros dos elementos de interface foram utilizados a opção *derive stiffness*.

O carregamento foi aplicado por meio de deslocamento prescrito de $-0,5\text{ mm}$ no apoio superior, estratégia que favorece a estabilidade numérica em análises não lineares com amolecimento pós-pico. O corpo de prova foi modelado com propriedades não lineares correspondentes ao bioconcreto estudado, enquanto os apoios foram representados com comportamento elástico linear equivalente ao aço, garantindo que as deformações se concentrassem predominantemente no material analisado.

Além disso, foram inseridos elementos de interface entre o corpo de prova e os apoios, assegurando adequada transferência de esforços e compatibilidade de deslocamentos entre as superfícies em contato.

A Figura 2 apresenta o modelo experimental do corpo de prova, desenvolvido por Da Gloria [3], evidenciando a geometria do elemento ensaiado, a posição dos apoios e o ponto de aplicação do carregamento no ensaio de flexão em três pontos. Essa configuração experimental constituiu a base de referência para a calibração do modelo numérico.

Figura 2. Modelo experimental do corpo de prova – [3]

A Figura 3 ilustra o modelo numérico correspondente, desenvolvido no software DIANA FEA. Observa-se a discretização do corpo de prova com a representação das condições de contorno, do carregamento prescrito e das interfaces de contato. A proximidade entre a configuração experimental e sua representação computacional é essencial para garantir a confiabilidade da validação do modelo constitutivo.

Figura 3. Modelo numérico gerado no programa DIANA

Conforme a figura 4, a malha numérica quadrangular por meio de análise linear adotada resultou em 979 elementos finitos, sendo realizadas análises de convergência que confirmaram a adequação do refinamento utilizado, sem perda de precisão na representação do comportamento estrutural. A comparação entre a resposta numérica e os resultados experimentais demonstrou boa concordância, indicando que o modelo constitutivo empregado é capaz de reproduzir satisfatoriamente o comportamento do bioconcreto sob flexão, incluindo a fase pós-fissuração.

Figura 4: Malha numérica adotada

Com a validação concluída, o modelo passou a ser considerado confiável para aplicação nas simulações estruturais dos blocos conectáveis com diferentes geometrias e condições de carregamento, apresentadas nas seções subsequentes.

3.2. Modelagem numérica das diferentes geometrias

Após a validação do comportamento constitutivo do bioconcreto, procedeu-se ao desenvolvimento dos modelos geométricos dos blocos conectáveis destinados à análise estrutural numérica. O bloco cinza adotado, que simula blocos de bioconcreto, apresenta seção transversal de 100×300 mm e altura de 400 mm, incorporando entalhes do tipo macho-fêmea em suas extremidades, responsáveis pelo encaixe entre elementos e pela adequada transferência de esforços no sistema modular de alvenaria. Para a investigação do desempenho estrutural, foram consideradas diferentes configurações geométricas associadas a dois cenários de carregamento, permitindo avaliar comparativamente a influência simultânea da redução de material (presença de furos) e das condições de sollicitação externa.

O detalhamento das combinações analisadas encontra-se apresentado na Tabela 1, na qual são identificadas as simulações tridimensionais correspondentes ao carregamento transversal isolado (ação de carga lateral que representa esforços laterais, como o vento) e ao carregamento combinado vertical (que simula o carregamento gerado por uma parede de blocos) e transversal, aplicados às três geometrias estudadas: bloco maciço, bloco com um furo e bloco com dois furos. Essa sistematização possibilita a organização dos resultados e a interpretação comparativa do comportamento estrutural entre os diferentes casos simulados.

Tabela 1. Descrição das Simulações numéricas: tipos carregamento x tipo de geometria.

Referência da Simulação numérica	Configuração de carregamento	Tipo de geometria
S10	Carga Lateral	Bloco sem Furos
S11	Carga Lateral	Bloco com 1 Furo
S12	Carga Lateral	Bloco com 2 Furos
S20	Carga Lateral + Carga Vertical	Bloco sem Furos
S21	Carga Lateral + Carga Vertical	Bloco com 1 Furo
S22	Carga Lateral + Carga Vertical	Bloco com 2 Furos

Todos os furos considerados possuem diâmetro de 45 mm e estão posicionados na região de seção transversal constante, de modo a permitir a avaliação isolada da influência da redução de área resistente no comportamento mecânico do elemento, sem interferência de descontinuidades geométricas adicionais. O material constitutivo do bloco corresponde ao mesmo bioconcreto previamente validado, enquanto os apoios foram modelados com propriedades equivalentes ao aço, garantindo que as concentrações de tensão ocorram predominantemente no corpo do bloco analisado.

As condições de contorno adotadas foram aplicadas nos apoios, representados por blocos de aço (blocos verdes das figuras 5 a 7). Foi aplicada restrição total de deslocamentos na face externa dos apoios (faces marcadas com pontos vermelhos nas figuras 5 a 7), caracterizando, de forma simplificada, a situação estrutural simulada. Ressalta-se que a condição simulada (com os apoios engastados) é mais restrita que a situação real. Foram avaliados dois tipos principais de solicitação: (i) carregamento transversal isolado, representando a ação lateral sobre o bloco; e (ii) carregamento combinado vertical e transversal, simulando a presença de blocos superiores apoiados sobre o elemento analisado, condição representativa do funcionamento de uma parede modular.

Na situação de carregamento combinado, além das restrições impostas pelos apoios, foi também restringido o deslocamento vertical do bloco cinza em sua face inferior, garantindo coerência física com o empilhamento estrutural considerado.

Para o carregamento lateral, aplicou-se uma pressão uniforme de $0,001354 \text{ N/mm}^2$ em toda a face lateral do bloco cinza, com o objetivo de simular a ação do vento. Já para o carregamento vertical, considerando que o peso médio do bloco de bioconcreto é de 12 kg (valor obtido através da média dos blocos dos experimentos reais), simulou-se o carregamento correspondente a uma parede composta por oito blocos (quantidade necessária para a vedação). Esse valor foi distribuído pela área do bloco, resultando em uma pressão de $0,02943 \text{ N/mm}^2$ aplicada na face superior do bloco cinza.

As Figuras 5, 6 e 7 apresentam, respectivamente, as três geometrias analisadas: bloco maciço sem furos, bloco com um furo central e bloco com dois furos centrais. A comparação visual entre essas configurações evidencia a progressiva redução de área resistente e a consequente modificação nos caminhos de transmissão de esforços internos. Espera-se, portanto, variação nos níveis de rigidez global, nas concentrações de tensão e nos padrões de deformação à medida que aumenta o número de furos, aspecto fundamental para a avaliação do desempenho estrutural e da viabilidade construtiva dos blocos de bioconcreto conectáveis.

Figura 5. Geometria numérica das análises S10(esquerda) e S20 (direita)

Figura 6. Geometria numérica das análises S11(esquerda) e S21 (direita)

Figura 7. Geometria numérica das análises S12(esquerda) e S22 (direita)

Para as superfícies de contato entre o bloco e os apoios, foram empregados elementos de interface de conexão, cujas propriedades foram definidas com base no comportamento mecânico dos materiais adjacentes. Esta opção do software realiza o cálculo internamente da rigidez do elemento de interface, tal abordagem assegura a adequada transferência de esforços e evita a ocorrência de descontinuidades artificiais na resposta numérica.

Para cada configuração geométrica e cenário de carregamento, foram adotados elementos tetraédricos lineares compatíveis com a complexidade do domínio analisado (Figura 8), resultando em 137.929 elementos finitos para as simulações S10 e S20, 133.405 elementos para S11 e S21 e 126.994 elementos para S12 e S22, assegurando adequada representação dos gradientes de tensão e deformação no interior dos blocos.

Figura 8: Malhas numéricas das análises

De modo geral, a modelagem numérica das diferentes geometrias permitiu estabelecer uma base consistente para a análise comparativa dos resultados estruturais, possibilitando investigar a influência da geometria e das condições de carregamento no comportamento mecânico global dos blocos de bioconcreto aplicados a sistemas de alvenaria sustentável. Vale ressaltar que as condições de contorno adotadas, com restrição total de deslocamentos na face externa dos apoios é uma condição mais rígida do que nas condições de serviço, resultando em um estado de tensões mais elevado, caracterizando um cenário mais conservador.

4. Resultados e discussões

Os resultados são apresentados em duas etapas. Primeiramente, realiza-se a validação do modelo numérico por meio da comparação entre resultados experimentais e simulados no ensaio de flexão em três pontos. Em seguida, analisam-se as diferentes geometrias dos blocos, avaliando os efeitos dos furos e das combinações de carregamento na rigidez, distribuição de tensões e formação de fissuras.

4.1. Modelagem e validação do comportamento do material

A validação do modelo constitutivo foi realizada pela comparação entre os resultados experimentais e numéricos do ensaio de flexão em três pontos. A Figura 9 apresenta a relação entre força aplicada e abertura de fissuras (CMOD), evidenciando a capacidade do modelo em representar o comportamento elástico e as fases não lineares de fissuração do bioconcreto.

Figura 9: Comparativo experimental x numérico

Inicialmente, observa-se um trecho aproximadamente linear, correspondente ao regime elástico, no qual a rigidez numérica apresenta boa concordância com os resultados experimentais, indicando adequada representação da deformabilidade inicial do bioconcreto.

Com o aumento do carregamento, ocorre a transição para o regime não linear, associada à formação de fissuras. Nessa fase, a proximidade entre as curvas experimental e numérica demonstra que o modelo adotado consegue representar satisfatoriamente a evolução do dano no material. Após o pico de carga, verifica-se o ramo descendente, relacionado ao amolecimento devido à propagação de fissuras. A boa concordância nesse trecho indica que o modelo captura adequadamente a dissipação de energia e o comportamento pós-fissuração.

De forma geral, os resultados mostram boa compatibilidade entre simulação e experimento ao longo de todo o carregamento, validando o modelo numérico. Pequenas diferenças podem ser atribuídas a variabilidades do material e simplificações do modelo, sem comprometer a análise. Com isso, o modelo apresenta confiabilidade para aplicação nas análises estruturais dos blocos conectáveis.

4.2. Modelagem numérica das diferentes geometrias

A análise numérica das diferentes geometrias de blocos conectáveis foi conduzida com o objetivo de avaliar a influência da presença de furos e das condições de carregamento no comportamento estrutural global do sistema. As análises foram realizadas seguindo o mesmo passo de carga em todas as simulações, sendo: 0.15 (20) 0.1 (6), de modo a assegurar que não haja interferências por conta de diferentes tipos de passo de carga.

As Figuras 10, 12 e 14 apresentam os resultados das análises numéricas para as aberturas de fissuras, enquanto as figuras 11, 13 e 15 apresentam os resultados para as tensões das três geometrias consideradas, comparando, em cada caso, o comportamento sob carregamento transversal isolado e sob carregamento combinado vertical e transversal. Essa organização permite identificar, de forma direta, os efeitos da intensificação das solicitações e da redução progressiva de área resistente decorrente do aumento do número de furos.

Figura 10. Análise numérica das simulações S10 (esquerda) e S20 (direita) – Abertura de fissuras

Figura 11: Análise numérica das simulações S10 (esquerda) e S20 (direita) – Tensões

Figura 12. Análise numérica das simulações S11 (esquerda) e S21 (direita) – Abertura de fissuras

Figura 13: Análise numérica das simulações S11 (esquerda) e S21 (direita) – Tensões

Figura 14. Análise numérica das simulações S12 (esquerda) e S22 (direita) – Abertura de fissuras

Figura 15: Análise numérica das simulações S12 (esquerda) e S22 (direita) – Tensões

Nas Figuras 10 e 11, referentes ao bloco maciço (simulações S10 e S20), observa-se que a introdução do carregamento vertical adicional promove aumento das fissurações globais nas regiões de entalhe e contato com os apoios, e um aumento das tensões nos apoios. Ainda assim, a ausência de furos confere ao elemento maior rigidez estrutural, resultando em distribuição de tensões mais uniforme e menores amplitudes de deformação quando comparado às demais geometrias.

As Figuras 12 e 13 apresentam os resultados para o bloco com um furo central (S11 e S21). Nesse caso, verifica-se redução moderada da rigidez global e intensificação das concentrações de tensão ao redor do furo, que passa a atuar como descontinuidade geométrica e potencial região de iniciação de dano. Sob carregamento combinado, as deformações tornam-se mais pronunciadas, indicando maior sensibilidade estrutural à presença de vazios internos.

Nas Figuras 14 e 15, correspondente ao bloco com dois furos centrais (S12 e S22), observa-se o cenário estrutural mais crítico entre as geometrias analisadas. A duplicação das descontinuidades resulta em significativa redução da área resistente e, conseqüentemente, em maiores deformações e concentrações de tensão, especialmente nas regiões de encaixe e nos contornos dos furos. Sob carregamento combinado, esse efeito torna-se ainda mais evidente, indicando diminuição substancial da rigidez e maior suscetibilidade à fissuração progressiva.

A Figura 16 apresenta os resultados das análises numéricas para as aberturas de fissuras somente das simulações com carregamento transversal, com destaque para a lateral de cada bloco. Na figura, é possível observar que ocorre uma concentração no meio de vão ou nas regiões de furos, sendo ocasionadas pela tração resultante do processo de flexão causado pelo carregamento adotado na análise.

Figura 16: Análise numérica das simulações S10 (esquerda), S11 (central) e S12 (direita) – Abertura de fissuras

De forma geral, os resultados evidenciam que o aumento do número de furos conduz à redução da rigidez estrutural e ao aumento das deformações, comportamento esperado em elementos submetidos à diminuição de área resistente. Observa-se também que as deformações concentram-se predominantemente nas regiões de tração oriundas da flexão geradas pela carga lateral e nas regiões de encaixe, onde há variação geométrica da seção transversal, configurando zonas críticas para o desenvolvimento de danos e possíveis mecanismos de ruptura.

Essas constatações confirmam a forte influência da geometria na resposta estrutural dos blocos de bioconcreto conectáveis e reforçam a importância da otimização geométrica como estratégia para conciliar desempenho mecânico e redução de material em sistemas construtivos sustentáveis.

5. Conclusão

A análise dos resultados obtidos por meio das simulações numéricas permitiu avaliar, de forma consistente, o comportamento mecânico do bioconcreto de madeira e das diferentes geometrias de blocos conectáveis submetidas aos cenários de carregamento considerados. A utilização do Método dos Elementos Finitos, associada a um modelo constitutivo previamente validado, possibilitou a investigação detalhada dos campos de tensões, deformações e mecanismos de dano, fornecendo subsídios técnicos para a interpretação do desempenho estrutural do sistema.

Foi possível obter um parâmetro inicial de resultado esperado, o que auxilia a identificar possíveis pontos de fragilidade e ruptura do material, dados estes que são de extrema importância de verificação de estados limites últimos, auxiliando na segurança e utilização do material em uma estrutura.

Referências

- [1] GOIS, Kayo Vinícios de Fraga. SILVA, Ronaldo Faustino da. Moradias populares: tecnologias sustentáveis para construções em alvenaria no Brasil. Instituto Federal de Pernambuco. Campus Recife. Curso de Bacharelado em engenharia civil 16 de março de 2022.
- [2] AGUIAR, Amanda Lorena Dantas de. Estabilidade térmica e reação ao fogo do bio-concreto de madeira. 2020, 115f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, COPPE. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2020.
- [3] DA GLORIA, M'hamed Yassin Rajiv. Comportamento experimental e numérico de bioconcretos de madeira e de painéis sanduíches com faces em laminados reforçados por fibras longas de sisal. 2020, 160f. Tese (Doutorado). Programa de Engenharia Civil, COPPE. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2020.
- [4] LIMA, Carla Magalhães. Projeto de abrigo emergencial desmontável composto por peças pré-fabricadas leves e autoportantes em bambu e bioconcreto. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). 2020, 182f. Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, COPPE. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2020.
- [5] DIANA, DIANA 10.10 User's Manual, DIANA FEA bv., Laan van Waalhaven 462, 2497 GR, The Hague, The Netherlands., 2024. Disponível em: <https://manuals.dianafea.com/d110/en/1465843-1466217-total-strain-crack-models.html>